

DÜZGÜN MÜRACİƏT FORMALARI

Sahilə İbrahimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı, Azərbaycan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976309>

Xülasə. *Həm danışıqda, həm də yazıda mədəni nitqin tələblərinə əməl olmalıdır. Bu normalar və formalar müxtəlif vəziyyətlərdə özünün göstərir. İnsanların bir-birinə müraciət formaları çox zaman bildirilən fikir üçün bir giriş xarakteri daşıyır. Bunun məzmunuz müxtəlif ola bilər.*

Hər bir insan aid olduğu sosial qrupun əsas xüsusiyyətlərini daşıyıcısıdır. Bu xüsusiyyətlərə uyğun olaraq, sosial qrupun, mənsub olan üzvlərin sahib olduqları xüsusiyyətləri və düşüncə tərzini kimi uyğunluğu müəyyən etmək olur.

Bir sıra dillərdə müraciət formaları məhz leksik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirilir. Azərbaycan dilində yaşından, cinsindən, yaxud daşdığı vəzifə, tutduğu mövqedən asılı olaraq müraciət bir qayda olaraq xüsusi sözlərlə ifadə olunur.

Açar sözlər: *xitab, müraciət, söyləm, vokativ sözlər, nitq mədəniyyəti.*

Резюме

Обращение в том или ином случае связано с речевой средой. Речевая среда обращения может состоять из одного или нескольких предложений, с которыми обращение входит в связь.

Общие существительные, выступающие в роли обращения выражают специальность, занятие, должность, социальную роль адресата.

Часто в роли обращения выступают такие существительные, которые характеризуют адресата, с точки зрения его внутренних особенностей (положительных и отрицательных). А это в свою очередь служит его положительному или отрицательному оцениванию.

Обращение с негативным оцениванием увеличивает отрицательное эмоциональное воздействие.

Ключевую роль в семантической последовательности между обращением и высказыванием играют другие, более конкретные элементы, которые присутствуют в их содержании. В этом случае связь между обращением и высказыванием не ослабевает, а наоборот усиливается.

Ключевые слова: *обращение, высказывание, культура речи, речевая среда*

Abstract. *Apply is connected with the speech atmosphere. Speech atmosphere of apply may consist of one or some sentences with which apply coming into connection.*

Common nouns, coming out as apply expressing profession, occupation, position, social role of addressees.

In the role of apply come out such nouns as which characterize addressees, from the point of his inner special features (positive and negative). And this in its turn serves his positive and negative marks.

Apply with the negative value in creating negative emotional influence.

The main role in semantic successively between apply and saying come out another more concrete elements which are present in their contest in this case connection between apply and saying doesn't get weaker but at the contrary in creasing.

Key words: *apply, saying, speech culture, speech atmosphere.*

İnsanlar bir birinə müraciət edərkən sadəcə ad demək, ad çəkmək uyğun olmur. Yaşca böyüklərə, vəzifəli şəxslərə, xanımlara, tanış olmayan insanlara müraciət edərkən hörmət bildirən ifadə və sözlərdən istifadə edirik. İnsanlara, onların peşəsi və elmi səviyyəsinə görə müraciət edilir.

Müraciət (xıtab) və cümlənin nisbi əlaqəsinin mahiyyətinin açıqlanması ilk növbədə ona gətirib çıxarır ki, bu vahidlər arasında hal, şəxs, kəmiyyət əlamətlərinə görə mümkün olan bütün qarşılıqlı əlaqə növləri maksimum dolğunluğu ilə nəzərə alınsın. Çox zaman elə müraciət və söyləmin formal-qrammatik nisbəti tədqiq olunurdu ki, şəxs eyni zamanda həm nitqi söyləyən, həm də nitqin ünvanlandığı predmet olurdu.

Məsələn, *Ay oğlan, bu bileti sən itirmisən?* tipli cümlələrdə müraciətlə söyləmə arasındakı qarşılıqlı münasibəti təhlil edərkən mövcud momentlər kimi qeyd edirlər ki, cümləyə daxil olan sözlərin kateqorial-morfoloji əlamətləri (sən – əvəzliyinin, şəxs və kəmiyyəti və itirmisən – felinin şəxsi kəmiyyəti) oğlan sözü – müraciətinin müvafiq kateqoriyalarını təkrar edir.

Göstərilən faktlar olduqca təsviridir, amma bu faktların qeydiyyatı kifayət deyil. Bir tərəfdən, göstərilən kateqoriyalar üzrə müraciət və söyləmin qarşılıqlı asılılığının nisbəti həmişə mövcud olmur, ikinci tərəfdən, onun mövcudluğu ilə onların nitqdə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin bütün imkanları nəzərdən keçirilmir. Nitq prosesində müraciət (xıtab) və söyləmin birləşmə mexanizmini yalnız o halda açmaq olar ki, təhlil zamanı formanı deyil, semantikanı (məna tərəfini) əsas götürərək, belə ki, məhz semantika burada açar rolunu oynayır. Başqa sözlə, yeni əsaslı funksional, semantik yanaşma lazımdır ki, o, dildə statusundan, formal ifadə vasitələrindən asılı olmayaraq müraciət və söyləmin daxili məzmununun bütün elementlərinin sintaqmatik rolunun nəzərə alınmasını təmin etsin. Belə yanaşmanın imkanları haqqında məlum təsəvvürləri müraciətdə adresatın ümumi adı ilə sual söyləmləri arasında qarşılıqlı əlaqənin təhlili yarada bilər.

Müraciət bu və ya başqa halda nitq mühiti ilə əlaqədardır. Müraciətin nitq mühiti (konteksti) mətni təşkil edən bir və ya bir neçə cümlədən ibarət ola bilər ki, onların hər biri ilə müraciət bu və ya başqa əlaqəyə girə bilər. Bu əlaqənin qrammatik əlaqə olmasının nə dərəcədə qanunauyğun olduğu barədə mübahisə etmək olar, amma onun mövcudluğuna şübhə ola bilməz. A.Abullayev bu əlaqəni nisbi adlandırmışdır □ 1, 22 □.

Müraciət vəzifəsində işlənən xüsusi isimlərin semantikasi olduqca müxtəlifdir. Şəxsin mənası onlarda müxtəlif dərəcələrdə və istiqamətləri konkretləşir. Bununla belə, konkretləşdirmə elementləri az və ya çox dərəcədə məhduddur. K.Əliyev yazırdı: «Müraciət maddi olaraq qalan nitqlə sıx şəkildə əlaqədar ola bilər.» □ 2, 370 □.

Dünya və zaman dəyişdikcə hər bir xalqda qəbul edilmiş müraciət formaları yaranmış və yerinə oturmuşdur. Dünyanın bir çox ölkələrində tanış və ya tanış olmayan hər kəsə münasibətdə müəyən standartlara uyğun olaraq müraciət formaları vardır. Hər cəmiyyətdə qəbul olunmuş sosial davranış qaydaları, etiketlər mövcuddur. Məsələn, fransızlar soyadın və ya vəzifənin əvvəlində kişiyyə müsyö, qadına madam, gənc ıza və subay qadına madmazel deyirlər. uyğun müraciət forması ispanlarda senor, senora, seniorita, italyanlarda signore, signora, signorita

formasındadır. İngilislər kişiyyə mister (Mr), evli və ya dul qadına missis (Mrs), subay qadına miss kimi formlarda müraciət edirlər.

Xalqımızın illər boyu işlətdiyi müxtəlif müraciət formaları olmuşdur. Yaxın adamların bir-birinə qohumluğu bildirən əmi, dayı, xala, bibi, dayıoğlu, xalaoğlu kimi müraciətlərdən istifadə etmişdir. Bu cür müraciət hətta qohumluq əlaqələri olmayanda belə insanlar tanıdıqları şəxsləri yaşına, cinsinə uyğun olaraq belə adlandırmışdır.

Uzun illərdir cəmiyyətdə “müəllim” sözü təkcə təhsil sahəsində çalışanlara deyil, müxtəlif peşə sahiblərinə də ünvanlanır. Son dövrlərdə isə “müəllim” sözünün yerinə bəzən “ustad” ifadəsi yer almağa başlayıb. Bir çox insan dost, həmkar və hətta iş yerində birlikdə çalışdığı insanlara “ustad” deyərək müraciət edir. Lakin hər kəsə “ustad” və ya “müəllim” demək düzgün deyil. “Ustad” sözü xüsusi mənə daşıyır və hər adama aid edilə bilməz. Müraciət formalarının bir qismi ərəb dili, isalam ənənələri və İran mədəniyyəti ilə bağlı olmuş və cəmiyyətdə tutduğu mövqe, peşə, sənətlə, irslə əlaqələndirilmişdir.

Bizim dildə müxtəlif müraciət formaları var. Bu gün ali təhsil müəssisələrində işgüzar ünsiyyət etikası tədris olunur. Burada müraciət formalarının düzgün seçilməsi və istifadəsi öyrədilir. İnsanlara doğru müraciət etmək, həmçinin insanın mədəniyyət səviyyəsinin göstəricisidir. Müraciət forması düzgün seçilmədikdə ünsiyyətdə çətinlik yaranır.

Azərbaycanda qadınlara olan xanım və xanım qız ifadələri keçmişdən günümüzdə gəlib çatmış və hər zaman işlənməkdədir. əsas problem kişilərə müraciət forması ilə bağlı olmuşdur. Kişilərə müraciət formaları müxtəlif zamanlarda dəyişmələrə məruz qalmış və biri daha aktula işlənmiş, digəri daralmış, başqası arxaizmə çevrilərək aradan çıxmış, dini və mülki ifadələr bir-birini əvəz etmiş və ya transformasiyaya uğramışlar.

“Hörmətli”, “cənab”, “möhtərəm”, “xanım”, “zati-ailələri” kimi müraciət formalarımız mövcuddur. Bəzən danışıqımızda, nitq prosesində qeyri-rəsmi və nəzakətli müraciətlərdən istifadə edirik. Məsələn, “əzizim”, “əziz dostum”, hətta “qardaş”, “canım” sözlərindən də müraciət forması kimi istifadə edirik. Xalq arasında çoxlu müraciət formaları var: “cavan oğlan”, “can qardaş”, “kişi bala”, “ay bala” və s.

Müraciətin nəzərdən keçirilən semantikasi morfoloji deyil, leksik statusa malikdir. Amma bu, onların geniş mənasına heç bir mənfi təsir göstərmir. Müşa- hidələrin göstərdiyi kimi, onlar müraciət və sözlər arasında qarşılıqlı münasibətin formalaşmasında az qala birinci dərəcəli olur, belə ki, bu vahidlərin bir-biri ilə birləşmə imkanlarını müəyyən etməklə yanaşı, onlar arasında qarşılıqlı təsirin mənə dərinliyini müəyyən edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayev A. Nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti haqqında. Bakı: Azərnəşr, 1968, 250 s.
2. Əliyev K. Natiqlik sənəti. B., ADU, 1992, 135 s.